

PROGRAMA PROFESSOR MENTOR, MEU PROJETO DE VIDA CICLOS 2021/2022, 2023 e 2024

TEACHER MENTOR PROGRAM, MY LIFE PROJECT CYCLES 2021/2022, 2023 and 2024

Aurélia Calheiros de Melo Inácio¹
Janaina Maria da Silva²
Josielice dos Santos Almeida³
Karla Mendonça De Lima⁴
Moisés Maciel de Carvalho⁵
Rosanna Freire dos Santos⁶

RESUMO

Este artigo apresenta as principais soluções técnico-científicas desenvolvidas na implementação e acompanhamento do Programa Professor Mentor (PPM) durante os anos de 2021/22, 2023 e 2024. Essa iniciativa faz parte do pacote de ações 2021-2024 da SEDUC, realizado em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas - FAPEAL por meio do Programa de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento de Políticas Públicas – PDPP. Com o objetivo de apoiar atividades de pesquisa, o PPM visa incentivar as Unidades de Ensino (UE) da Rede Pública Estadual de Alagoas a submeterem propostas para obtenção de bolsas de Mentoria de Pesquisa e Monitoria de Iniciação à Pesquisa, totalizando 315 UE no primeiro ciclo, 246 no segundo e 281 no terceiro. De forma mais específica, o Programa busca fortalecer uma cultura científica na educação básica; promover a recomposição da aprendizagem e a melhoria dos indicadores educacionais; e combater a evasão escolar. No âmbito da FAPEAL, o Programa Professor Mentor conta com uma equipe multidisciplinar de pesquisadores que atuam no apoio participativo de acompanhamento, concessão e pagamento de bolsas, bem como na avaliação do Programa ao final de cada ciclo. Ao longo dos três ciclos, foram registrados 26.336 vínculos de bolsistas, resultado alcançado com a implementação de soluções utilizadas no enfrentamento dos desafios de uma política educacional de tamanha envergadura. Destacam-se (i) a criação e desenvolvimento do Sistema PPM, (ii) os fluxos de comunicação no monitoramento das informações relacionadas aos participantes, e (iii) a pesquisa e delineamento do perfil dos bolsistas do PPM.

PALAVRAS-CHAVE: educação básica; projeto de pesquisa; pesquisador/a.

ABSTRACT

This article presents the main technical and scientific solutions developed during the implementation and monitoring of the Programa Professor Mentor PPM (Mentor Teacher Program) in the years 2021/22, 2023, and 2024. This initiative is part of the 2021-2024 action plan of SEDUC, carried out in partnership with Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas - FAPEAL (Alagoas State Research Support Foundation) through the Programa de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento de Políticas Públicas – PDPP (Research Support and Public Policy Development Program). Aiming to support research activities, PPM seeks to encourage the Units of Education (UE) in the State Public Network of Alagoas to submit proposals for research mentoring and research trainee scholarships, totalizing 315 UEs in the first cycle, 246 in the second, and 281 in the third. More specifically, the

¹ Pós-Graduação em Direito Público - Constitucional, Administrativo e Tributário, Faculdade Alphaville (FAVI).
FAPEAL, aurelia.inacio@fapeal.br

² Mestrado em Educação (Ufal), FAPEAL, janaina.silva@fapeal.br

³ Mestrado em Sociologia (Ufal), FAPEAL, josielice.almeida@fapeal.br

⁴ Relações Públicas / Esp. em Psicologia Organizacional (Ufal/ UniAmérica), FAPEAL, karla.lima@fapeal.br

⁵ Mestrado em Sociologia (Ufal), FAPEAL, moises.carvalho@fapeal.br

⁶ Graduação em História (Ufal), FAPEAL, rosanna.santos@fapeal.br

Program aims to strengthen a scientific culture in Basic Education; promote the recovery of learning and improvement of educational indicators; and combat school dropout rates. Within FAPEAL, the Programa Professor Mentor has a multidisciplinary team of researchers who participate in the supportive monitoring of grants, disbursement, and payment, as well as the evaluation of the Program at the end of each cycle. Over the three cycles, 26,336 grant holder connections were registered, a result achieved through the implementation of solutions to address the challenges of such a large-scale educational policy. Highlights include (i) the creation and development of the PPM System, (ii) communication flows for monitoring information related to participants, and (iii) research and delineation of the profiles of PPM grant holders.

KEYWORDS: *basic education; research project; researcher.*

Introdução

O presente artigo tem como objetivo apresentar as principais soluções técnico-científicas construídas no processo de implementação e acompanhamento de três ciclos de realização do Programa Professor Mentor (PPM) durante os anos de 2021/22, 2023 e 2024, sob a perspectiva da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas - FAPEAL.

O PPM é uma política pública educacional implementada em novembro de 2021 e faz parte do “Pacote de ações institucionais SEDUC: formulação, implementação e acompanhamento das metas, resultados e produtos previstos nos programas e ações, bem como seus impactos em uma gestão estratégica macro educacional no período de 2021-2024” da Secretaria de Estado de Educação de Alagoas – SEDUC, executado em parceria com a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas – FAPEAL através do “Programa de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento de Políticas Públicas em Áreas Estratégicas do Estado de Alagoas” - PDPP.

Ao abranger toda a Rede Estadual de Ensino do Estado de Alagoas, o PPM tem por objetivo convocar as Unidades de Ensino Estadual a submeterem propostas para obtenção de bolsas de Pesquisa e Iniciação à Pesquisa, Mentoria e Monitoria, destinadas a professores(as) e estudantes, com o intuito de promover projetos com foco no desempenho escolar e acadêmico dos jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica, reduzir as taxas de abandono e evasão escolar, bem como mobilizar a inclusão social por intermédio da educação.⁷

Como objetivos específicos, o PPM pretende (i) promover a pesquisa na comunidade escolar, apoiando professores(as) mentores(a)s e estudantes monitores(as) por meio de bolsas;

⁷ Os objetivos gerais e específicos presentes neste relatório foram apresentados no Edital n° E:004/2023/SEDUC, disponível em DOEAL 27 de abril de 2023.

(ii) desenvolver os eixos de pesquisa: projeto de vida, engajamento e território, recomposição das aprendizagens (especialmente, Leitura e Resolução de Problemas), competências socioemocionais, família e diversidades; (iii) envolver a comunidade escolar, por meio de ações de promoção à pesquisa, território e conhecimento desenvolvidos a partir das ações e sub ações dos projetos de pesquisa, apoiados pela mentoria e monitoria; (iv) promover o desenvolvimento de estratégias para mitigar os déficits de aprendizagem provocados pela pandemia da COVID-19, além dos efeitos causadores do abandono escolar; (v) contribuir com a implementação do Referencial Curricular de Alagoas – ReCAL; (vi) apoiar estudantes na participação do ENEM e SAEB; (vii) monitorar a frequência e desempenho escolar dos estudantes, subsidiando os relatórios mensais para o pagamento das bolsas, conforme a Lei Estadual nº 8.551, de 10 de dezembro de 2021, que institui o programa Bolsa Escola 10, no âmbito do Estado de Alagoas (Cartão Escola 10); e (viii) realizar a busca ativa dos estudantes, apoiando o combate do abandono e evasão escolar. O PPM persegue objetivos específicos que podem ser agrupados em ações voltadas à implementação e fortalecimento de uma cultura científica no âmbito escolar da educação básica; ações voltadas à recomposição da aprendizagem com foco nas melhorias dos índices e indicadores educacionais, no apoio aos estudantes e professores na realização dos exames SAVEAL, SAEB e ENEM; e em ações voltadas ao combate a evasão escolar, problema agravado pela Pandemia do Coronavírus.

Contando com a alocação de um(a) professor(a) mentor(a) e de um(a) estudante monitor(a), o planejamento inicial do PPM contemplou todas as turmas cadastradas no Sistema de Gestão da Educação de Alagoas – SAGEAL, de todas as Unidades de Ensino da Rede pública Estadual de Alagoas. Para atender à demanda, cada Unidade de Ensino contou com coordenadores(as) mentores(as) pedagógicos(as) e coordenadores(as) mentores(as) administrativos(as). As modalidades das bolsas distinguem-se em coordenador(a) mentor(a), no valor de 1500,00 (mil e quinhentos reais) mensais, professor(a) mentor(a), no valor de 1500,00 (mil e quinhentos reais) mensais e estudante monitor(a), no valor de R\$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) mensais.

O primeiro ciclo do PPM aconteceu entre os meses de novembro de 2021 e dezembro de 2022, período de quatorze meses ininterruptos. O ciclo 2021/22 teve como meta ofertar 500 bolsas de pesquisa para docente na modalidade coordenador mentor, 5.200 bolsas de pesquisa para docentes na modalidade professor mentor, e 5.700 (cinco mil e setecentas) bolsas para estudantes monitores, totalizando 11.400 (onze mil e quatrocentas) bolsas ofertadas. O planejamento inicial do ciclo considerou todas as 315 Unidades de Ensino da

Rede Pública Estadual de Alagoas, o que diz respeito a 33 turmas de educação infantil e 282 turmas do ensino médio.

No segundo ciclo, o PPM foi executado no período de oito meses, entre maio e dezembro de 2023. O ciclo teve como meta ofertar 700 bolsas de pesquisa para docente na modalidade coordenador mentor, 3.300 bolsas para professor mentor e 3.300 bolsas para estudantes monitores, totalizando 7.300 (sete mil e trezentas) bolsas ofertadas. O planejamento do ciclo 2023 considerou 246 Unidades de Ensino, o que corresponde a todas as turmas regulares e EJA do Ensino Médio no referido ano.

No ciclo 2024, o PPM tem como meta conceder 4.000 bolsas de pesquisa para mentoria de docentes e 3.350 bolsas para monitores estudantes, totalizando 281 UE atendidas. Ressalta-se que este terceiro ciclo do PPM está em andamento e está previsto para ser concluído em dezembro de 2024. Os dados apresentados neste artigo são parciais e levam em consideração o período de cinco meses, entre março e julho de 2024.

No âmbito FAPEAL, o PPM conta com uma equipe multidisciplinar de bolsistas-pesquisadores que atuam no apoio participativo que envolve o acompanhamento das atividades relacionadas à implementação, concessão e pagamento das bolsas, bem como na avaliação do Programa ao final de cada ciclo. O alcance das totalidades de inscritos das bolsas ofertadas em cada ciclo do PPM apresenta-se como uma das principais prioridades e metas apontadas na gestão do Programa. Em relação à transferência de conhecimento e de tecnologia, pode-se dizer que os processos utilizados no monitoramento do Programa Professor Mentor beneficiaram diretamente as instituições envolvidas na execução do mesmo pelas Unidades de Ensino.

Os resultados obtidos ao longo dos três ciclos de desenvolvimento do PPM, o que compreende o número de 26.336 vínculos de atuação de bolsistas no Programa, foram alcançados com a viabilização de três soluções técnico-científicas utilizadas no enfrentamento dos desafios oriundos de uma política pública da envergadura do Programa Professor Mentor. Notadamente, faz-se referência à (i) criação e desenvolvimento do Sistema PPM, aos (ii) fluxos comunicacionais, e à (iii) pesquisa e delineamento do perfil dos bolsistas vinculados ao PPM, o que possibilitou a otimização das demandas, a manter uma comunicação assertiva e a realização do monitoramento das informações relacionadas aos bolsistas PPM.

Este artigo, além da introdução e considerações finais, está dividido em três momentos. O primeiro apresenta uma discussão teórica que embasa as definições de mentoria e monitoria, categorias importantes para a compreensão do PPM. Em seguida, são abordados

os materiais e métodos que fundamentam e organizam a atuação dos pesquisadores PDPP no acompanhamento do PPM. Por último, são apresentados como resultados obtidos as soluções técnico-científicas utilizadas na implementação, acompanhamento e avaliação do Programa. Neste momento, são detalhadas as estratégias e ferramentas técnico-científicas implementadas para garantir o sucesso nos seus três ciclos de execução do PPM.

1. Fundamentação teórica

O Programa Professor Mentor coloca em evidência a importância da pesquisa e da mentoria no contexto da Educação Básica. A concepção da mentoria nessa modalidade insere o estudante no centro do processo de ensino-aprendizagem, significativo em que o estudante é visto como protagonista. Conforme Mjelde (2020), a mentoria compreende um processo dialógico e reflexivo, visto que o professor, ao atuar como mentor, auxilia o estudante na construção do conhecimento e no desenvolvimento de habilidades crítico-reflexivas por meio de questionamentos orientados.

Essa compreensão da mentoria alinha-se aos objetivos do Programa Professor Mentor, considerando que os projetos desenvolvidos não só buscam atender aos desafios voltados aos conteúdos programáticos, mas também inserem os estudantes no âmbito da pesquisa orientada para incentivá-los a refletir, a questionar e a construir seus próprios conhecimentos por meio do engajamento na jornada acadêmica. Assim, embasando-se na percepção de Mjelde (2020) que afirma que a mentoria, além de um processo de ensino, é também um processo de formação autônoma e reflexiva.

Apresentar o Programa Professor Mentor em sua efetividade nos permite criar as bases para tratar da existência do sistema de gerenciamento administrativo. É este sistema que viabiliza a execução do Programa nas Unidades de Ensino, por meio de processos digitais, como a vinculação e a desvinculação dos estudantes e professores que atuam no Programa Professor Mentor.

Ao tratar dos processos de gestão no cenário da educação, Santos (2022) ressalta a relevância das tecnologias digitais para viabilizar e melhorar a comunicação, agilizar os processos e trabalhos administrativos, além de permitir uma conexão mais efetiva entre setores. Este entendimento embasa a afirmação no que corresponde às melhorias adquiridas nos fluxos de processos das Unidades de Ensino (UE) participantes do Programa, por meio da criação do Sistema Professor Mentor, que ilustra de forma concreta a importância da

integração tecnológica para a promoção de um ambiente de gestão ágil e eficiente nesse contexto. O sistema foi desenvolvido para otimização dos fluxos e acompanhamento do Programa.

2. Materiais e métodos

2.1 Materiais

O Programa Professor Mentor (PPM), conduzido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (FAPEAL), é formado por sete bolsistas-pesquisadores que atuam tendo como suporte uma infraestrutura física, digital e de comunicação (i); a infraestrutura física é composta por uma sala com seis mesas e número correspondente de computadores, e uma mesa com computador alocada na sala de Tecnologia de Informação (TI) para o bolsista-pesquisador técnico do sistema (ii) a infraestrutura digital compreende o Sistema do Programa Professor Mentor (<https://professormentor.fapeal.br/>), Sistema Eletrônico de Informações (SEI), e-mail institucional professormentor.fapeal@educ.al.gov.br, Sistema de folhas de pagamento (<http://faplan2017.fapeal.br>), planilhas dinâmicas do Excel, e conta de whatsapp do Programa (iii) a infraestrutura de comunicação é composta pelos telefones institucionais da Fundação; canais das redes digitais institucionais da Fundação, Ouvidoria e site da Fundação (<https://www.fapeal.br/>).

Ao apresentar uma dimensão de alcance multidisciplinar, conforme o previsto no projeto inicial do PDPP (cf. Pacote de ações SEDUC), as ações realizam-se de forma colaborativa e de mutualidade entre os pesquisadores que atuam nas áreas de Administração Pública e Educação, visando atender os principais objetivos do Programa (a saber: contribuir com as ações da Secretaria de Educação do Estado de Alagoas, mediante a constituição de uma política pública educacional, que tenha produção de documentos, relatórios e diagnósticos, Gestão e Avaliação de Políticas Educacionais, Estudos e Pesquisas sobre Gestão e Indicadores de Qualidade no Programa Escola 10). No que se refere em específico ao Programa Professor Mentor, a sua dimensão multidisciplinar envolve diversas áreas do conhecimento, como: Pedagogia, Letras, Matemática, História, Geografia, Filosofia, Sociologia, Química, Física, e outras.

Fortalecendo uma abordagem multidisciplinar, a implementação do Programa Professor Mentor requer a colaboração entre diferentes Instituições (Secretaria de Estado da Educação, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas e Unidade de Ensino da Rede Estadual de Educação), e de um diversificado grupo de profissionais vinculados à educação Estadual de Alagoas, notadamente: corpo de técnicos vinculados às 13 Gerências

Especiais de Educação do Estado (GEEs); corpo gestor da Unidade de Ensino da Rede Estadual (Direção, secretaria e coordenação pedagógica); relação prevista em edital de um coordenador mentor pedagógico e de um coordenador mentor administrativo por Unidade de Ensino; relação prevista em edital de um professor mentor por turma do 9º ano do ensino fundamental, 1º, 2º e 3º anos do ensino médio regular por Unidade de Ensino; relação prevista em edital de um estudante monitor por turma do 9º ano do ensino fundamental, 1º, 2º e 3º anos do ensino médio regular por Unidade de Ensino.

2.2. Métodos

Parte importante para desenvolver um trabalho com responsabilidade e efetividade passa por entender a comunicação com os atores que compõem o Programa (secretaria, gestores, coordenadores, professores e estudantes). Neste sentido, é importante compreender as necessidades de cada público, organizar e gerenciar a informação. A literatura que trata sobre a ciência da informação aborda a gestão desta sobre alguns caminhos que coordenam esses fluxos: “i) identificação das necessidades e requisitos de informação; ii) classificação e armazenamento de informação/tratamento e apresentação da informação; e iii) desenvolvimento de produtos e serviços de informação” (Rodrigues; Blattman, 2014). Da mesma maneira, as atividades de comunicação exigem estratégias para a coleta da informação e transformação em conhecimento. Desta forma, o gerenciamento da comunicação se torna um dos elementos fundamentais para a construção do Programa, devido aos muitos atores que compõem o mesmo. Assim, é necessário identificar, classificar e desenvolver soluções comunicacionais que possibilitem um melhor entendimento entre todas as partes. Ao seguir esses passos, a equipe do Professor Mentor desenvolveu soluções para aperfeiçoar os fluxos de comunicação, a partir da compreensão de que o Programa atende uma gama de agentes que estão em constante interação.

Para que a comunicação seja eficiente e consiga contemplar todos os bolsistas do Programa, se fez necessária a seguinte estrutura: (i) FAPEAL/SEDUC; (ii) Coordenadores de GEE; (iii) Coordenadores das unidades; e (iv) Professores/estudantes/responsáveis legais. Desta forma, é possível trabalhar com esses agentes que atuam como responsáveis pela disseminação das informações.

Com base na gestão da informação que gera conhecimento para o Programa Professor Mentor, é de fundamental importância entender qual é o público-alvo atendido pelo Programa nas escolas do Estado de Alagoas. Deste modo, a aplicação de uma pesquisa permite

descrever, por meio de dados, o perfil do bolsista, assim como fazer a avaliação do Programa. Com a disponibilização desses dados, é possível possibilitar que pesquisadores, acadêmicos e gestores possam analisar e avaliar esta política pública.

Em primeiro lugar, considerando a dimensão do Programa, que abrange escolas estaduais de todo o Estado de Alagoas, cabe pontuar que algumas ferramentas são mais ágeis e com capacidade de atingir melhores resultados. Assim, a ferramenta escolhida para captar as informações é o *survey* de análise descritiva, cujo objetivo é descrever as características dos participantes. Neste sentido, o tipo de estudo é o de *coorte*, que capta todos os que participaram do Programa Professor Mentor no ano corrente. O planejamento deste *survey* seguiu algumas etapas para confiabilidade do instrumento, tais como a (i) elaboração dos questionários e (ii) pré-teste do instrumento (iii) aplicação *online* por meio do *Forms Google* (iv) captação de respostas e limpeza dos dados.⁸

3. Resultados

Para atender a demanda de cada Unidade de Ensino, o Programa Professor Mentor contou com a atuação de coordenadores(as) mentores(as) pedagógicos(as) e administrativos(as), estudantes-monitores(as) e professores(as) mentores(as) em três ciclos de execução.

Entre bolsistas incluídos e desligados no Programa no ciclo de 2021/22, foram contemplados cerca de 12.416 vinculados, sendo 495 na modalidade de coordenadores, 5.390 na modalidade de professores mentores e 6.531 bolsistas na modalidade de estudante monitor. No quadro abaixo, o quantitativo de bolsistas que atuaram no programa durante todo o ciclo de 2021/22:

Quadro 1 - Total do público atendido no Programa Professor Mentor Ciclo 2021/22.

RESUMO DO QUANTITATIVO DE BOLSISTAS - CICLO 2021/22	
TIPO DE BOLSA	QUANTIDADE
COORDENADOR MENTOR	495
PROFESSOR MENTOR	5.390
ESTUDANTE MONITOR	6.531
TOTAL DE BOLSISTAS	12.416

FONTE: Elaboração própria (2024)

⁸ Todos os trâmites aqui relatados são mais bem descritos e analisados pelo trabalho de Paranhos (2014).

Entre bolsistas incluídos e desligados no Programa no ciclo de 2023, foram contemplados cerca de 7.754 vínculos de bolsistas, sendo 567 na modalidade de coordenadores, 3.547 na modalidade de professores mentores e 3.640 bolsistas na modalidade de estudante monitor. Na tabela abaixo, o quantitativo de bolsistas que atuaram no Programa durante todo o ciclo de 2023:

Quadro 2 - Total do público atendido no Programa Professor Mentor Ciclo 2023.

RESUMO DO QUANTITATIVO DE BOLSISTAS - CICLO 2023	
TIPO DE BOLSA	QUANTIDADE
COORDENADOR MENTOR	567
PROFESSOR MENTOR	3.547
ESTUDANTE MONITOR	3.640
TOTAL DE BOLSISTAS	7.754

FONTE: Elaboração própria (2024)

Entre bolsistas incluídos e desligados no Programa no ciclo de 2024, entre os meses de março/2024 a julho/2024, foram contemplados cerca de 6.176 vínculos de bolsistas, sendo 490 na modalidade de coordenadores, 3.083 na modalidade de professores mentores e 3.114 bolsistas na modalidade de estudante monitor. Na tabela abaixo, o quantitativo de bolsistas que atuaram no Programa entre os meses de março a julho de 2024:

Quadro 3 - Total do público atendido no Programa Professor Mentor Ciclo 2024.

RESUMO DO QUANTITATIVO DE BOLSISTAS - CICLO 2024 (resultados parciais)	
TIPO DE BOLSA	QUANTIDADE
COORDENADOR MENTOR	490
PROFESSOR MENTOR	3.083
ESTUDANTE MONITOR	3.114
TOTAL DE BOLSISTAS	6.176

FONTE: Elaboração própria (2024)

Ao considerar o Programa Professor Mentor sob a ótica de acompanhamento e gestão administrativa, é possível afirmar que o alcance de resultados obtidos nos quadros acima foi possível por meio das quais se destacam como três soluções técnico-científicas: (i) a criação e desenvolvimento do Sistema PPM, (ii) a otimização dos fluxos comunicacionais e a (iii) Pesquisa de Perfil dos bolsistas. Essas soluções foram desenvolvidas em resposta aos desafios que foram identificados durante a execução do Programa, e tiveram impacto na eficiência e melhoria no atendimento às demandas.

3.1 Soluções de Sistema

O desenvolvimento do Sistema do Programa Professor Mentor contribuiu para o aprimoramento da gestão administrativa, possibilitando o acompanhamento preciso e completo principalmente de cada processo de inclusão e desligamento dos bolsistas. Assim, é possível observar uma redução muito significativa do risco de erros administrativos, por exemplo, no que se refere à alocação de bolsas, que passou também a ser realizada de forma mais eficiente. A utilização dessa tecnologia digital permitiu a centralização das informações, tornando as operações mais ágeis e eficientes. Antes, muitas das atividades eram realizadas de forma manual, como o recebimento de documentação via e-mail e a digitação de dados, o que tornava o processo demorado e suscetível a erros. Com a implementação do sistema, os fluxos de trabalho passaram a ser digitalizados e automatizados, reduzindo significativamente o tempo de execução das tarefas e diminuindo a margem para falhas.

O sistema de gestão desenvolvido pela FAPEAL foi essencial para garantir o sucesso dos ciclos de 2021/22, 2023 e 2024. A cada ciclo, o sistema se mostrou capaz de lidar com a crescente demanda de bolsistas, permitindo a inclusão e o acompanhamento de forma precisa. No ciclo de 2021/22, o programa contemplou mais de 12 mil vínculos de bolsistas; em 2023, esse número foi de 7.754, e em 2024 já são 6.687 bolsistas até julho (dados parciais). Esses números demonstram a capacidade do Sistema PPM em gerenciar eficientemente um programa de grande escala, garantindo a regularidade dos pagamentos e o acompanhamento contínuo de cada bolsista.

As telas do sistema foram criadas para facilitar a interação tanto da equipe gestora do PPM quanto das escolas participantes. Internamente, a equipe passou a realizar o acompanhamento de inclusões, desligamentos e monitoramento de pagamentos de maneira muito mais rápida e eficiente. Com a redução dos atrasos e a melhora significativa na

organização dos fluxos, o sistema permitiu que as tarefas fossem concluídas em menos tempo e com maior precisão. Isso não apenas fortaleceu a confiança dos bolsistas e das instituições envolvidas, como também assegurou a continuidade e o sucesso do Programa em seus ciclos seguintes.

Para as unidades escolares, a visualização das telas do sistema foi um avanço. Antes da automação, a comunicação entre as unidades e a FAPEAL se resumia a e-mails e planilhas, que eram suscetíveis a inconsistências e geravam atrasos. Atualmente, as unidades de ensino têm acesso direto aos cronogramas, extratos de pagamento e relatórios necessários para a execução do Programa. Isso otimiza o tempo de resposta e melhora a precisão dos dados, evitando falhas que poderiam comprometer o andamento do PPM.

Em suma, a criação e o desenvolvimento de um sistema próprio foram fundamentais para a consolidação do PPM como uma iniciativa de sucesso. A automação dos processos administrativos e a centralização das informações possibilitaram uma gestão mais eficiente, com fluxos comunicacionais otimizados, pagamentos regulares e uma maior satisfação dos bolsistas. Esta solução tecnológica proporcionou ao PPM a capacidade de crescer e se adaptar às crescentes demandas, assegurando o sucesso e a sustentabilidade do programa ao longo de seus ciclos.

3.2 Fluxos Comunicacionais

A otimização dos fluxos comunicacionais foi um fator fundamental para o alinhamento das ações do Programa, pois vem possibilitando a resolução rápida das pendências, garantindo assim a eficiência dos processos a serem desenvolvidos.

A criação de um e-mail institucional exclusivo para o PPM centralizou as demandas, organizando melhor a comunicação entre a FAPEAL e as respectivas unidades de ensino. A integração de planilhas dinâmicas do Excel e do Sistema de Folhas de Pagamento ao sistema possibilitou o processamento automatizado das informações. Isso não só minimiza possíveis erros, como também acelera o processo de consulta e pagamento das bolsas, garantindo que os prazos sejam cumpridos.

Além disso, o uso do WhatsApp Business e o telefone institucional da FAPEAL atuaram como canais de comunicação direta e acessível para resolver rapidamente pendências e tirar dúvidas dos coordenadores das unidades e das GEE's. Esses canais foram

especialmente úteis em momentos críticos, como nos inícios dos ciclos do Programa e no lançamento de novas funcionalidades do sistema.

Outro ponto importante foi a utilização do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), que garantiu maior formalidade e segurança na troca de documentos e informações entre a FAPEAL e as unidades. O SEI trouxe maior transparência e eficiência à tramitação de processos, garantindo que a documentação de cada unidade fosse reunida em um mesmo lugar, permitindo assim o acesso aos documentos de maneira rápida e segura.

Abaixo, recorte do material disponibilizado para as unidades que auxiliam na comunicação entre a FAPEAL e as unidades de ensino:

Figura 1 - Tela do sistema Professor Mentor Administrativo.

Fonte: <https://professormentor.fapeal.br/media/ORIENTACOESINCLUSAO.pdf> (2024)

3.3 Pesquisa de Perfil

A Pesquisa de Perfil, enquanto solução desenvolvida e realizada anualmente, corresponde a cada ciclo do Programa. Até então, foram conduzidas duas pesquisas correspondentes aos ciclos de 2021/22 e de 2023. Ao serem publicadas, essas pesquisas podem contribuir para auxiliar no desenho dos ciclos posteriores, uma vez que consideram os três principais atores: estudantes, professores e coordenadores.

As pesquisas revelam características importantes como: a distância percorrida entre escola e residência, gênero, identidade de gênero, idade, composição familiar, informações

sobre a infraestrutura escolar, aulas ministradas, trabalho pedagógico alcançado, atividades desenvolvidas, formação e desenvolvimento de atividades e aderência ao Programa. Além da captação de informações socioeconômicas que visam entender o cenário e o impacto do Programa na vida dos participantes. Por exemplo, os dados de baixa renda familiar apresentados em ambas as pesquisas refletem a importância do Programa para a inclusão social e o suporte econômico aos estudantes para que eles tenham condições de permanência nas atividades escolares.

Figura 2 - Gráfico de renda dos estudantes.

Fonte: Elaboração própria (2024)

Por exemplo, os dados de baixa renda familiar dos estudantes, em ambas as pesquisas, mostram-se predominantemente de renda baixa e, refletem na importância do Programa para a inclusão social e o suporte econômico aos estudantes para que eles tenham condição de permanência nas atividades escolares. Além disso, as pesquisas apontam para a melhora no desempenho acadêmico dos bolsistas e aumento na participação dos estudantes em atividades extracurriculares, um impacto positivo proporcionado pela mentoria no engajamento de estudantes e da comunidade escolar em geral.

A análise contínua dos dados gerados pelo sistema também contribuiu significativamente para o aperfeiçoamento do PPM. As pesquisas de perfil e as ferramentas de análise disponíveis no sistema permitiram ajustes estratégicos, adaptando o Programa às necessidades específicas dos bolsistas e das Unidades de Ensino. Como resultado, o PPM tem

conseguido reduzir as taxas de desligamento e aumentar a satisfação dos participantes, assegurando um impacto positivo e duradouro nas escolas da rede pública.

Abaixo, recorte do material utilizado para divulgação da Pesquisa do Programa Professor Mentor - ciclo 2023:

Figura 3 - Material gráfico - Pesquisa de 2023

Fonte: Elaboração própria (2024)

Considerações finais.

As reflexões sobre os resultados do Programa Professor Mentor expostas neste tópico expressam, antes de tudo, a expectativa de inspirar novos questionamentos, elaborações e o lançamento de outras políticas públicas que atendam às demandas sociais do Estado de Alagoas. O Programa Professor Mentor dedica-se ao propósito de apoiar jovens e adultos, impulsionando o desenvolvimento educacional por meio da pesquisa na Educação Básica e do incentivo em atividades extracurriculares.

Os resultados proporcionados pelo Programa refletem a importância de iniciativas como essa em benefício do avanço social e do cenário educacional no Estado de Alagoas. Do ponto de vista da gestão administrativa, no âmbito que diz respeito à FAPEAL, as soluções desenvolvidas viabilizaram a execução das atividades e experiências adquiridas pelos estudantes, professores e coordenadores envolvidos. Aqui reforçamos a efetividade das soluções técnico-científicas desenvolvidas: (a) o Sistema PPM destaca-se viabilizando o

acompanhamento e organização dos processos administrativos; (b) a otimização dos fluxos comunicacionais promove a agilidade e cooperação, melhorando o controle dos processos; e (c) a pesquisa de perfil subsidia o alinhamento de cada ciclo do Programa, pois revela a realidade social e escolar em que está inserida a comunidade escolar envolvida.

Todos esses resultados nos permitem evidenciar que o Programa Professor Mentor vai além dos objetivos almejados, contribuindo não só para o alcance de melhores índices no contexto da educação, mas também funcionando como uma política de inclusão social e de contribuição para a permanência dos estudantes na escola. Nesse contexto, as soluções desenvolvidas se mostram como um avanço significativo no cenário da Gestão de Programas e proporcionam aprendizados que podem ser replicados em outras iniciativas.

Referências

CABRAL, Tércila. **Sistema desenvolvido na Fapeal integra cadastros e pagamentos do Professor Mentor**. Fapeal. Maceió, 23 de junho de 2022. Disponível em: <https://www.fapema.br/2022/06/sistemas-geti-professor-mentor/> Acessado em: 05/ setembro/2024.

ALAGOAS. Resolução nº 191, de 15 de dezembro de 2021. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas. **Define as normas gerais e operacionais da concessão/acompanhamento das bolsas professor mentor e estudante monitor**. Disponível em: <https://www.fapeal.br/wp-content/uploads/2021/12/191.pdf>. Acesso em: 05, set. de 2024.

ALAGOAS. Resolução nº 186, de 01 de julho de 2021. Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas. **Altera e atualiza o programa (SEDUC-FAPEAL) de apoio à juventude da rede pública de Alagoas do ensino médio à pós-graduação**. Disponível em: <https://www.fapeal.br/wp-content/uploads/2021/07/Resolucao-CS186-ProgramaSeduc-09072021.pdf> /. Acesso em: 05, set. de 2024.

FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE ALAGOAS (ALAGOAS). Proposta de Programa de Apoio à Pesquisa e Desenvolvimento das Políticas Públicas em Áreas Estratégicas do Estado de Alagoas – PDPP. FAPEAL. 2021. [s.n.d].

ALAGOAS. EDITAL SEDUC/FAPEAL Nº 01/2021. [Programa Professor Mentor]. Maceió: Diário Oficial do Estado de Alagoas. Maceió - AL, outubro de 2021, p. 27.

ALAGOAS. Edital n° E:004/2023/SEDUC. [Programa Professor Mentor]. Maceió: Diário Oficial do Estado de Alagoas. Maceió - AL, 27 de Abril de 2023, p. 15-19.

ALAGOAS. EDITAL/SEDUC N° 007/2024. [Programa Professor Mentor]. Maceió: Diário Oficial do Estado de Alagoas. Maceió - AL, 28 de fevereiro de 2024, p. 47-51.

ALAGOAS. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE ALAGOAS - SEDUC. Pacote de ações SEDUC: formulação, implementação e acompanhamento das metas, resultados e produtos previstos nos programas e ações, bem como seus impactos dentro de uma gestão estratégica macro educacional no período de 2021-2023. MACEIÓ, ALAGOAS. 2021. [s.n.d].

MJELD, Liv. Experiência e Significado de Mentoria: da abordagem Socrática à Nova Ciência da Aprendizagem. **Boletim Técnico do Senac**. Senac (Rio de Janeiro), v. 46, n.º 2, p. 6-23, mai-ago, 2022. Disponível em: <https://www.bts.senac.br/bts/article/view/828/725>. Acesso em: 22 de out. de 2024.

SANTOS, T. D. **Tecnologia e educação: o uso de sistemas de gestão escolar nas escolas públicas de Ensino Básico de Penedo-AL. Dissertação**. Universidade Federal de Alagoas, Campus Arapiraca, Arapiraca, 2022. Disponível em: <https://ud10.arapiraca.ufal.br/repositorio/publicacoes/4305>. Acesso em: 22, de out. de 2024.

PARANHOS, R.; FIGUEIREDO FILHO, D. B.; ROCHA, Enivaldo Carvalho da; SILVA JUNIOR, José Alexandre da. Corra que o survey vem aí: noções básicas para cientistas sociais. **Revista Latinoamericana de Metodología de la Investigación Social**, n. 6, p. 07-24, out. 2013-mar. 2014. Argentina. ISSN 1853-6190. Acesso em: 24, de out. de 2024.

RODRIGUES, C.. BLATTMANN, U.. Gestão da informação e a importância do uso de fontes de informação para geração de conhecimento. **Perspectivas em Ciência da Informação**, v. 19, n.3, p.4-29, jul./set. 2014. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pci/a/RMwpcd5QyLSBnTxkM3YHtDw/>. Acesso em: 22, de out. de 2024.